

La imposibilidad de las “relaciones de orden” en la psicosis

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo extender la aplicación de las “relaciones de orden” a la psicosis, una vez hecho lo mismo con la neurosis. El estudio de los psicóticos, con esta metodología, nos llevó a la conclusión de en ellos no existen ni “relaciones de comparación”, ni “sentimientos de inferioridad” lo que, desde nuestro análisis, consiste en la ausencia de relaciones binarias y de orden. Eso es importante porque a partir de ahí se concluye que estos pacientes son incapaces de establecer un “espacio intersubjetivo”, tal como hacen los neuróticos, cosa que les dificulta sobremanera la posibilidad de una existencia en conexión con los demás, con metas y objetivos comunes. En última instancia, es como si a los psicóticos, al no establecer “relaciones de orden”, les faltase un importante elemento organizador que sí presentan los neuróticos, aunque por ello paguen un importante precio.

PALABRAS CLAVE: Psicosis. Neurosis. Esquizofrenia. Relaciones de orden. George Cantor. Relaciones binarias.

ABSTRACT

The present work has the objective of apply the “order relations” to the psychosis, having already done it with the neurosis in a previous work. The study of the psychotic patients with this methodology reach the conclusion that there isn't in those ones, neither “comparison relations” nor “inferiority feelings”, what is expressed from our analysis by the absens of binary and order relations. That's important because it shows that these patiens are not able to set an “intersubjective space”, as the neurotics do, what makes them incapable of an existence in connection with the others, into a common aimes or objectives. Anyway it seems that the psychotics lack an important organizing element, wich is founded in the neurotics.

KEY WORDS: Psychosis. Neurosis. Schizophrenia. Order relations. George Cantor. Binary relations.

INTRODUCCIÓN

Lo que se pretende en esta publicación es llevar la aplicación de las “relaciones de orden” al terreno de la “psicosis”, una vez hecho ya lo mismo con la “neurosis” y demostrada su utilidad (1-3). Este quehacer supone una ampliación de lo ya investigado antes y, como consecuencia, nos va a permitir hacer las oportunas diferenciaciones (neurosis/psicosis). En esta introducción iniciamos nuestra andadura con la presentación del primero de los términos que aquí se tratan, el de “psicosis”, procurando discernir qué lugar ocupa este concepto dentro del panorama de la psiquiatría actual y, más allá de eso, mostraremos una perspectiva estructu-

ral sobre la misma para, luego, abordar el segundo aspecto: las “relaciones de orden”.

El término “psicosis” fue introducido en 1845 por un médico que era decano de la Facultad de Medicina de Viena, llamado Ernst von Feuchsterleben y lo presentó en su “Manual de Psicología Médica”, con la idea de reemplazar al de “locura” y de definir las enfermedades mentales desde una perspectiva psiquiátrica. Progresivamente, con este vocablo se van denotando los trastornos mentales más graves, reservándose el de “neurosis” para las afecciones menos graves, en las que el paciente conserva conciencia de su carácter mórbido. Dentro de este terreno se fueron separando diferentes cuadros clínicos y fue Kraepelin el gran sistematizador de los mismos, poniendo orden y claridad en la anarquía de las nosografías anteriores; se tuvieron en cuenta especialmente tres formas de psi-

Correspondencia: J. M. García Arroyo. Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Avda. Dr. Fedriani, 3. 41071 Sevilla.

cosis: la esquizofrenia, la psicosis maniaco-depresiva y la paranoia, a las que vamos a dedicar unas líneas:

1. "Esquizofrenia" es el nombre que dio Bleuler, en 1911, a aquellos cuadros que Kraepelin en conjunto llamaba "demencia precoz"¹. Esta última fue descrita, en 1896, como agrupamiento de una serie de patologías dispersas hasta ese momento, que se caracterizaban por un comienzo en la juventud y una evolución desfavorable hacia una forma particular de "demencia"². Bleuler (4) se basa más que en la diacronía, tal como hiciera su predecesor, en la sincronía, resaltando la psicopatología y especialmente el mecanismo básico del trastorno ("spaltung" o escisión de las funciones psíquicas).

2. El término "paranoia" se introduce en la nosografía psiquiátrica alemana, en 1842, por Heinroth y en la francesa, en 1887, por Séglas. Posteriormente, es descrita por Kahlbaum y por Kraepelin (5), siendo este último quien la define de un modo más preciso en tanto sistema delirante coherente y lógico, que se acompaña de claridad y orden en el pensamiento, voluntad y acción, que deja intacta a la personalidad. En virtud de esto, Serieux y Capgras (6) hablaron de "locos razonadores".

3. La "psicosis maniaco-depresiva" proviene de las primitivas descripciones, de 1854, de la "*folie circulaire*" por Falret y la "*folie à double forme*" por Baillarger, como enfermedad alternante entre los polos de exaltación y depresivo, junto a temporadas de equilibrio afectivo. Kraepelin, en 1886, sumó estos cuadros a aquellos otros que evolucionaban periódicamente de modo eufórico o depresivo exclusivamente, en una entidad que llamó "locura maniaco-depresiva"³.

Bleuler (4) convirtió a la "esquizofrenia" en el paradigma de la psicosis, mientras que Freud (7) hizo lo mismo con la "paranoia", a la que comparaba con un sistema filosófico, por su modo lógico de expresión y su nivel intelectual próximo al razonamiento normal. Lacan (8), a quien fascinaba la lógica del discurso paranoico, también situó a esta misma alteración como modelo de la locura⁴.

Jaspers (9), por su parte, adscribió las psicosis al terreno de "lo incomprensible", lo que suponía que el material inherente a las mismas escapaba al sen-

tido neurótico. Este punto de vista, como veremos más tarde, tendrá especial relevancia en nuestras investigaciones.

Las clasificaciones de trastornos mentales usadas actualmente en psiquiatría (10,11), han producido una serie de cambios (no necesariamente positivos) respecto a los planteamientos clásicos sobre el tema que nos ocupa y se refieren, sobre todo, a: a) el término "psicosis" ha desaparecido como principio organizador (lo mismo que sucedió con el de "neurosis"), quedando tan sólo como un criterio de gravedad en algunos apartados y conservado de modo descriptivo en otros; b) se ha diversificado el antiguo campo de la psicosis, multiplicándose extraordinariamente el número de categorías y perdiéndose así el espíritu de unidad que antaño el concepto mostraba; c) mientras el término "esquizofrenia" prevalece, no ha ocurrido lo mismo con el de "psicosis maniaco-depresiva", que ha pasado a llamarse "trastorno bipolar" y a formar parte de los llamados "trastorno del humor", perdiéndose con esta modificación su consideración de "psicosis"; y d) se han desentendido completamente de la "organización psicótica", esto es, de la "lógica interna" que estos pacientes presentan.

En cambio, el psicoanálisis actual⁵, al sustentarse en el concepto de "estructura", muestra una visión de conjunto y un espíritu de unidad del que las clasificaciones al uso adolecen, al reunir en un mismo ordenamiento diferentes cuadros, dando cuenta de esa "lógica interna" que tiene lugar en los mismos y que para todos es igual. Del mismo modo, amplía el abanico de alteraciones incluidas (no de etiquetas diagnósticas), pues agrupa también a determinados sujetos que no presentan los síntomas que en las clasificaciones internacionales se expresan y caracterizados por ser individuos: extraños, que se desarrollan al margen de la comunidad, permanecen aislados y no muestran las motivaciones y preferencias que los otros integrantes de su medio poseen y, por tanto, presentan importantes dificultades para su integración social⁶. Este último aspecto que hemos resaltado tiene un claro antecedente en

¹El primero en describir la "demencia precoz" fue el alienista francés Morel, en 1851, en su texto "Études cliniques" y la caracterizó como una "inmovilización súbita de todas las facultades".

²En realidad no se trataba de una auténtica demencia, como las que hoy en día conocemos (vascular, Alzheimer,...), sino que era lo que Brugias denominó "parademencia", Kraepelin "embrutecimiento afectivo" y López-Ibor "esquizosis".

³Anteriormente a estos autores, un médico español llamado Piquer Arrufat (en el s. XVIII) describió la enfermedad del rey Fernando VI y la diagnosticó como "manía-melancolía", estableciendo por primera vez conexión entre esos dos términos.

⁴Esto sucedió con la presentación de su Tesis Doctoral, en 1932, titulada: "De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad". Allí incluía el caso Aimée, una enferma mental que intentó acuchillar a una conocida actriz parisina llamada Huguette Duflos y que tuvo una gran resonancia en la prensa de la época. La tesis de Lacan consiguió tener una buena acogida en el medio cultural de su época, de modo especial entre los surrealistas; el mismo Dalí la mencionó en el primer número de la revista "Minotauro", en 1933 y el escritor Paul Eluard defendió la poesía de Aimée, tal como Lacan la presentaba en el texto. A tanto llegó Lacan en relación a la paranoia, que pensó que la cura psicoanalítica debía asemejarse a una "paranoia dirigida".

⁵Con un punto de apoyo muy importante en las aportaciones de los llamados "estructuralistas".

⁶Algunos de estos individuos, en las clasificaciones actuales quedarían incluidos dentro de los "trastornos de la personalidad".

Jaspers (9) para quien, en la psicosis puede no haber alucinaciones o delirios; se trata de una afirmación bastante subversiva para la época en que fue emitida (en 1913), cuando estos trastornos eran pensados en términos sintomáticos. Añadimos que algunos bosquejos del concepto “estructura” podemos encontrarlos ya en este mismo autor pues, al presentar el terreno de la psicosis como “incomprensible”, se contemplan a estas afecciones como asimiladas a una estructura distinta de la neurosis, en donde no rigen los mismos códigos.

En cuanto a las llamadas “relaciones de orden”, el segundo de los aspectos que aquí se trata, tenemos que decir que consisten en un proceder formal que nació directamente de las indagaciones llevadas a cabo por George Cantor, un matemático alemán afincado en la Universidad de Halle que, precisamente, fue diagnosticado de “psicosis” y terminó sus días en una clínica de enfermedades nerviosas (12). Las “relaciones de orden” aparecieron entre los años 1872 y 1884, el periodo más fecundo de la vida de este autor, teniendo un origen común con la “Teoría de Conjuntos” (*Set Theory*). Ambos procedimientos son logros de Cantor y presentan notables conexiones entre sí; en efecto, “conjuntos” y “relaciones de orden” están unidos indisolublemente en el pensamiento matemático, cosa que se puede apreciar fácilmente tan sólo pensando que las últimas se entienden como posibles conexiones que se establecen entre los elementos de un conjunto.

En este trabajo, partiremos de una serie de presupuestos: a) consideraremos a la “psicosis” como una categoría vigente; de hecho no todos los autores que hemos consultado están de acuerdo con su omisión; b) que funciona más que como etiqueta diagnóstica, como una “estructura”; c) lo que implica la inclusión de cuadros clínicos y de sujetos considerados “asintomáticos”, que muestran una serie de características comunes y que presentan, salvando circunstancias personales, mecanismos y procesos muy parecidos. Actuaremos lo mismo que hicimos con los pacientes neuróticos (1,2), procurando estudiar las posibles “relaciones intersubjetivas” que presentan los psicóticos e intentando discernir si los “sentimientos de inferioridad”, que en los primeros se nos mostraban como organizadores de un orden (relacional, intersubjetivo, lógico-matemático), se dan de igual forma en los segundos o existen diferencias. No obstante lo dicho y en aras de facilitar la labor investigadora aquí emprendida, hemos tomado como objeto de estudio a los esquizofrénicos, lo que no quita que en futuros estudios no utilicemos a otros psicóticos.

MATERIAL Y MÉTODO

El material que empleamos procede de pacientes psicóticos tratados por nosotros y procedentes de la Unidad Psiquiátrica de Agudos del Hospital Virgen Macarena, de Sevilla. Hemos escogido a los esquizofrénicos debido a que en ellos puede estudiarse con más claridad lo que aquí se intenta analizar. El material ha sido obtenido directamente de los pacientes, en las entrevistas habidas con ellos y sin interposición de elemento material alguno (tests, cuestionarios, protocolos, encuestas,...). En el desarrollo de la investigación, no nos contentamos con una sola entrevista con el paciente, sino que hicimos varias en las que se intentó reconfirmar lo hallado en las previas, procurándose así comprobar la constancia de los resultados. Para no hacer interminable la exposición, sólo mostraremos algunos de los casos estudiados y únicamente algunas de las entrevistas que se mantuvieron, tal vez las más demostrativas, pero siempre teniendo en cuenta que en los casos omitidos no se han obtenido resultados diferentes a los expuestos.

Algo que hemos considerado muy importante ha sido relacionar a los psicóticos (léase esquizofrénicos) aquí estudiados con lo que vimos que les sucedía a los neuróticos y establecer las oportunas diferencias. Asimismo, creemos fundamental concretar si con nuestro procedimiento hemos conseguido aportar algún dato nuevo a la apasionante temática de la separación entre estructuras clínicas.

El método, como venimos diciendo, es el aportado por las “relaciones de orden” que son, a su vez, “relaciones binarias”. Esto nos obliga a presentar estos diferentes aspectos metodológicos en una secuencia, que va desde las mencionadas en último lugar hasta las primeras, dando por supuestas algunas nociones elementales sobre conjuntos, que ya fueron referidas por nosotros en trabajos anteriores (13,14).

—*Relación binaria*. Se trata de la correspondencia de un conjunto consigo mismo, p. e. “es jefe de”, “es colega de” o “es hermano de”, son relaciones binarias en el conjunto de las personas. Ahora bien, se cumple que la relación binaria es un subconjunto del “cuadrado cartesiano” del conjunto considerado.

Para ver con claridad este último punto, recurriremos a un ejemplo tomado de la novela *La Tía Tula*, de Miguel de Unamuno (15). En esta se relata que tras la muerte de Tula, quedaron en la familia sus cinco sobrinos (Ramiro, Rosa, Elvira, Enrique y Manuela) y la mujer del mayor (Caridad); pues bien, entre estos personajes se formaron una serie de alianzas: Rosa con Caridad y Elvira con Enrique. Si nombramos a cada uno de

ellos con una letra vocal y los consideramos como elementos del conjunto P , de las personas, tenemos: $P = \{a, b, c, d, e, f\}$. La relación binaria queda definida como: $R = \text{"es aliado de"}$. Entonces, se da que R es subconjunto del cuadrado cartesiano de $P \times P = P^2$, expresando este último el espacio de todas las posibles relaciones (de alianza) entre los miembros de la casa y R las relaciones que se dan en la realidad. Veámoslo: el producto cartesiano $P \times P$ es como sigue:

$P \times P = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (a,e), (a,f), (b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (b,e), (c,a), \dots, (f,f)\}$

Los pares que cumplen la relación R , que son: $(b,f), (f,b), (c,d)$ y (d,c) ⁷, representan las alianzas que se establecen y, obviamente, forman un subconjunto de $P \times P$. A su vez, estos pares constituyen un grafo (G), que está incluido en $P \times P$. Toda parte de un producto cartesiano se considera un "grafo" sobre ese producto cartesiano.

Teniendo en cuenta lo dicho, podemos escribir cómo los pares que observan la relación R , forman el grafo G :

$G = \{(b,f), (f,b), (c,d), (d,c)\}$

Y se establece que: $G \subset P^2$ (se lee: "G está incluido en el producto cartesiano P^2 ").

Las relaciones binarias pueden cumplir una serie de propiedades y otras no, de entre seis posibles: reflexiva, antirreflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva y antitransitiva. Dependiendo de cuáles siguen, se pueden denominar de distinta forma:

- Preorden: reflexiva y transitiva.
- Equivalencia: reflexiva, simétrica y transitiva.
- Orden:
 - No estricto: reflexiva, antisimétrica y transitiva.
 - Estricto: antirreflexiva, antisimétrica y transiti-

va.

—*Relaciones de orden.* Son, como antes se dijo, un tipo particular de "relaciones binarias", que observan las siguientes propiedades: reflexiva o antirreflexiva, antisimétrica y transitiva.

Hablamos de "orden total" cuando dos elementos cualesquiera del conjunto son comparables por la relación (p. e. los números naturales lo son porque todos ellos forman una sucesión)⁸. Si no son comparables todos los elementos hablamos de "orden parcial" (p. e. la graduación existente den-

tro de una empresa es un orden parcial porque existen individuos que están en el mismo nivel, no siendo entonces comparables).

Cuando existe una relación de orden es posible determinar la existencia de "elementos notables" de ese conjunto ordenado; en total se definieron seis (1): máximo, mayorante, supremo, mínimo, minorante e ínfimo. Evidentemente, en las "relaciones de equivalencia" no pueden darse estos elementos al mostrar una igualdad entre ellos y, por consiguiente, ninguno puede destacarse del resto.

Cuando estudiamos las relaciones de orden en el caso de la neurosis (1-3) pudo demostrarse que el sujeto, en su contacto con los demás (y desde su subjetividad), establece una "relación de orden parcial y no estricto". Ello es debido a que el sujeto de la comparación (al que llamamos "a") pone de manifiesto una clara separación entre él mismo y los otros (b, c, d), que quedan todos al mismo nivel, pues determina en el conjunto de los otros una "relación de equivalencia". Significa esto que el sujeto (a) se separa de los demás, tratando a ese grupo formado por los otros como a un único sujeto ya que, dentro del mismo, no destaca a nadie por serle de algún modo especial. Al mismo tiempo, situarse él mismo como "elemento notable" del conjunto de los sujetos ("mayorante" o "minorante", según se trate de superioridad o de inferioridad) aumenta claramente su separación respecto a los otros.

RESULTADOS

INEXISTENCIA DE LAS "RELACIONES DE COMPARACIÓN" EN LOS PSICÓTICOS

El estudio emprendido con psicóticos (léase esquizofrénicos), descubre que estos no establecen los mismos contactos que los neuróticos y, menos aún, las llamadas "relaciones comparativas"; este resultado se deriva directamente de la observación de los pacientes en la sala psiquiátrica. En este sentido, fue posible contemplar como, en un mismo momento, se encontraban ingresados dos esquizofrénicos encarnados (de forma delirante) en sendos personajes grandiosos. Ambos estaban convencidos de ello, uno (caso E-1) "era" el Zeus, el padre de todos los dioses, y otro (caso E-2) el Sr. Spot, que había llegado a la Tierra procedente de una galaxia lejana. Pues bien, aún siendo ambos seres poderosos, jamás en todo su ingreso rivalizaron entre sí, ni midieron sus fuerzas para ver quién era el mejor y, si hubo choques entre ellos, fue algo motivado por cuestiones baladías (p. e. en rela-

⁷Los pares que cumplen la relación R son cuatro y no dos, esto se debe a que si Rosa (b) se alía con Caridad (f), entonces esta última hace lo mismo con la primera, por lo tanto (b,f) y (f,b) son pares de la relación. Lo mismo sucede con (c,d) y (d,c) . El que así sea implica que se sigue fielmente la propiedad simétrica.

⁸Dada una relación binaria R en un conjunto A , se dice que dos elementos a y b que pertenecen a A , son comparables por dicha relación si se verifica que "a está relacionado con b" (aRb) o "b está relacionado con a" (bRa).

ción al tabaco) y no por aquellas otras referidas a su "rango" personal. Las repetidas entrevistas efectuadas a propósito, tanto con uno como con otro, confirmaron las observaciones. Situaciones análogas a las descritas pudieron detectarse con otros esquizofrénicos ingresados.

Este comportamiento relatado sería imposible en el caso de neuróticos pues, las más de las veces, nos encontramos con luchas y competitividades que pueden descubrirse con facilidad en cualquier empresa, trabajo o grupo humano, donde cada cuál rivaliza con el otro para ver quién es mejor, quién vende más, quién gana más, etc.

De lo dicho se sigue que no existen "relaciones comparativas" entre los psicóticos lo que, desde nuestra metodología, indica que no es posible la conformación de "relaciones binarias". Todo esto se verá reconfirmado en el siguiente epígrafe.

INEXISTENCIA DE "SENTIMIENTOS DE INFERIORIDAD" EN LA PSICOSIS

Los esquizofrénicos estudiados por nosotros no muestran "sentimientos de inferioridad" (ni tampoco de "superioridad"), como ocurre en el caso de neuróticos. Veamos las entrevistas que mantuvimos con varios esquizofrénicos:

—*Caso E-3.* Paciente varón, de 35 años de edad, soltero e ingresado en la Unidad tras una serie de problemas que tuvo con su medio después de consumir alcohol (M: médico, P: paciente).

M. ¿Se ha sentido usted alguna vez inferior a los demás?

P. No. Me he sentido igual, ni superior ni inferior. Me considero igual a los demás.

M. ¿Qué es sentirse inferior a los demás?

P. Que los otros son superiores en inteligencia, en fuerza. Yo nunca me he sentido así.

M. ¿Alguna vez se ha sentido superior?

P. Tampoco. ¿Por qué me pregunta eso?

M. ¿Alguna vez ha competido con los demás?

P. Yo no entro en eso. De momento no he entrado.

En otras entrevistas, el paciente llega a planteamientos muy parecidos.

—*Caso E-4.* Paciente varón, de 44 años, soltero, que vive en el hogar de su hermana casada, quien lo trae a la Unidad para su ingreso, tras descompensación de su cuadro por abandono de la medicación:

M. ¿Se ha sentido usted alguna vez inferior a los demás?

P. No, porque he tenido muchos amigos, lo que pasa es que se han casado y yo me he quedado soltero.

M. ¿Qué tiene que ver eso que me dice con la inferioridad?

P. Que se meten conmigo los de aquí.

M. ¿Y superior?

P. En la clase era bueno, mi madre sabía mucho, y yo iba a la escuela a estudiar. Los hay mejores y peores, pero yo no soy el peor. Me gastan bromas y yo me enfado.

M. ¿Alguna vez ha competido con los demás?

P. En la empresa donde yo trabajaba había muchos chulos.

Otra entrevista con este mismo paciente:

M. ¿Se sintió alguna vez inferior?

P. Se meten conmigo y yo me mosqueo porque tengo poca correa, pero tengo muchos amigos en Bormujos.

M. ¿? (se insiste en la pregunta).

P. Me río de los locos, de los tontos. Me hacen gracia los locos y los tontos. Yo nací muy sano.

M. ¿Se sintió alguna vez superior?

P. Yo me comía a las gentes con 15 años.

M. ¿? (se insiste en la pregunta).

P. Yo no sé qué es superioridad ¿es grandeza? Que me enfrente al toro, que no me da miedo.

M. ¿Competitivo?

P. No me hable más de eso, usted me habla a mí de fútbol, de películas, de Bertoni, que lo sacaron a hombros y de otras cosas por el estilo.

—*Caso E-5.* Se trata de un paciente de 21 años de edad, estudiante de Historia que vive con sus padres y presenta un primer brote psicótico (esquizofrénico). Creía que sus compañeros hacían un juego de rol con él.

M. ¿Se ha sentido usted alguna vez inferior?

P. No. Sé que he sacado malillas notas, pero inferior no.

M. ¿Y superior?

P. Mucho menos, yo me considero modesto más bien.

M. ¿Alguna vez ha competido con los demás?

P. Sólo cuando he jugado al fútbol, pero eso no es competir, sólo es jugar, pues me daba lo mismo perder; tampoco en el sacar mejores notas que los otros. Yo soy en eso más bien malillo. Mi hermano me adelantó en un curso siendo más pequeño que yo y no me afectó. A mí no se me pasa por la cabeza ni de ser superior ni lo de ser inferior.

En estos casos (y en otros estudiados) se observa que: a) hay una negativa del paciente en relación al sentimiento de inferioridad o a la simple comparación con el otro; b) tampoco es posible detectar una identificación con "algo", en lo que basar la competición. En los casos de neuróticos vimos cómo siempre existía un "algo" considerado valioso, sobre lo que pivotaba la comparación y podía ser: el atractivo físico⁹, el éxito con las chicas¹⁰, la eficiencia y el rendimiento en el tra-

bajo¹¹, el saber¹², etc. Esta disposición en relación a un "valor fundamental" es inédita en la psicosis, tal como estamos viendo. De todo esto, se puede sacar una conclusión, aunque pudiera parecer en principio un poco drástica: que en el esquizofrénico no podemos hablar de auténticos sentimientos de inferioridad (o de superioridad), lo que indica, desde el análisis que estamos aquí efectuando: a) que no hay posibilidad de "relación binaria"; b) ni tan siquiera existe posibilidad de una no-relación binaria, es decir, (a ~R b), porque para negar una relación primero hay que afirmarla de alguna manera y no es este el caso; dicho de otra forma, afirmar la relación R es definirla y si no se la define, no se la puede negar¹³; c) no existen "relaciones de orden" al no darse los "sentimientos de inferioridad/superioridad", que establecen un ordenamiento categorial entre sujetos; d) al no situarse el paciente en posición alguna respecto a los demás, no es posible separar "elementos notables" del conjunto ordenado de sujetos; no existen ni "mayorante" ni "minorante", que eran propios de la organización neurótica y e) finalmente, tampoco podemos formular el cuadrado cartesiano S x S, con el que hemos visto que se creaba un "espacio" de posibles relaciones en el conjunto S de los sujetos. Esto último nos lleva a una consecuencia demo-

ledora para el psicótico: la incapacidad para establecer "relaciones intersubjetivas", lo que puede conectarse directamente con aquellas características que detallábamos en la introducción sobre estos individuos (aislamiento del medio, provocan la impresión de extrañeza, no comparten las directrices del medio social al que pertenecen, etc). Esto no significa que no podamos hacer nada por ellos, de hecho la recomendación primera de Lacan (16,17) al respecto es "no retroceder frente a la psicosis"¹⁴.

LOS "SEUDSENTIMIENTOS" DE INFERIORIDAD

A veces, cuando estudiamos psicóticos que no presentan síntomas (agudos) en el momento de la entrevista (bien sea porque estos hayan desaparecido o porque nunca los hayan presentado), se recogen producciones que pueden engañarnos con facilidad, no porque el paciente trate de mentir, sino porque sus manifestaciones parecen lo que no son. Este fenómeno puede presentarse con cierta frecuencia en el caso de los "sentimientos de inferioridad". Veamos un caso que es bastante clarificador al respecto:

—*Caso E-6.* Paciente esquizofrénica, de 32 años de edad, casada y con dos hijos, que presentó hace varios años un brote por el que fue ingresada. Estudia Bellas Artes, carrera que amenaza con dejar casi constantemente, pero sigue ahí. Esto se debe a que tiene frecuentes dificultades en relación a cómo los demás realizan su función de estudiante y a sus correspondientes rendimientos y cómo ella no puede llevarlos a cabo al mismo ritmo que los otros. Aparentemente, es una historia clásica de "competición", idéntica a la que mantienen los neuróticos entre sí, pero no es el caso, como puede verse en los diálogos que siguen (P: paciente, M: médico):

P. Todos llevan un ritmo y yo no lo llevo y me empiezo a agobiar. Pienso que lo hago todo para nada. Me empeño en sacar algo que no puedo sacar.

M. ¿Se siente usted inferior por no llevar ese ritmo?

P. No. Me siento diferente, un poco marciana. Además, los otros ya se conocen y yo estoy un

⁹Caso N-1. Mujer, de 27 años. "No me siento bien conmigo misma. Cuando estoy con mis amigas, tan monas, yo no me siento atractiva; me miro y no me gusto. Si veo que los chicos las miran a ellas y no a mí, me siento muy por debajo, pienso entonces: 'si estuviera más delgadita, me mirarían más'. Creo ahora que mi complejo de inferioridad me duele mucho". Caso N-2. Mujer, de 23 años. "Cuando salgo con amigas prefiero que éstas sean feíllas, porque cuando estoy con otras más guapas o más resultonas que yo, entonces me siento fatal, fatal (llora)... y no puedo remediar en ese momento cortarme, sentirme que no soy nada. Creo que esto lo llamáis vosotros sentimiento de inferioridad ¿no es así?".

¹⁰Caso N-3. Varón, de 30 años. "Yo no aguanto que alguien en algo se sitúe por encima de mí y tengo un amigo que siempre me hace sentir por debajo; él es el que más liga, el que más éxito tiene con las chicas, ... Estoy ya hasta... Pienso ahora que no voy a salir más con él. El es un fanfarrón, pero yo me siento por debajo de él".

¹¹Caso N-5. Varón, 36 años. "En mi empresa creo que soy eficiente, pero cuando veo que hay alguien más resuelto que yo, se me viene el mundo encima. El otro día promocionaron a un compañero mío para hacerlo comercial y me sentí fatal... cuando llegué a mi casa tenía la cara larga y mi mujer me lo notó. Ella entonces me intentó ayudar como pudo, me decía que yo no tenía por qué sentirme menos que J., que yo era una persona estupenda, que tenía muy buenos sentimientos... pero, a pesar de todo, no puedo remediarlo".

¹²Caso N-6. Varón, de 24 años. "No puedo aguantar que otros sepan más que yo, creo que esto hace que en las clases no atiende y no aprenda nada y luego tenga que hacer doble trabajo preparándome solo los temas. Últimamente, no he ido por clase, pues cuando asistía estaba en mi propio rollo. Creo que no consiento que otro sepa más que yo, aunque sea un profesor; sé que es absurdo, pero me está pasando".

¹³Si digo que "a no es hermano de b" (a ~R b) significa que previamente he establecido la relación afirmativa R en el conjunto de personas, que indica la posibilidad de que algunos sujetos del conjunto pudieran ser hermanos.

¹⁴Desde Lacan las psicosis pueden ser abordadas mediante procedimientos derivados del psicoanálisis, dan cuenta de ello dos textos: el seminario "Las psicosis" y el escrito "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis", que marcan una renovación del pensamiento psicoanalítico en este terreno. *Grosso modo*, diremos que la técnica con los psicóticos varía respecto a los neuróticos, ya que en aquellos no hay represión alguna que levantar (como sucede con la neurosis), sino construcciones que realizar.

poco aparte. No me siento normal como los demás.

Otra entrevista:

M. ¿Se siente usted inferior a sus compañeros?

P. No, yo me siento rara, como una especie rara. Todos están acostumbrados a las relaciones sociales desde siempre y no tienen problemas con los compañeros, pero para mí todo es nuevo. Todo es nuevo y por eso me noto que no estoy bien y pienso: "tengo que salir más". En Bellas Artes hay mucho respeto unos a otros y eso es bueno. Estoy hecha un cacao porque no sé lo que quiero.

Se contempla que la paciente no presenta auténticos "sentimientos de inferioridad", aunque pudiera parecer lo contrario y es su sensación de ser "rara" o "diferente", lo que podría prestarse a confusión; es capaz de darse cuenta de que los otros se desenvuelven bien, pero no es su caso. Aunque detecta una diferencia con los demás, no hay una verdadera "relación comparativa" y tampoco hay competición en el sentido de "ahora yo intentaré mejorar para superar a mis compañeros". No quiere superar a nadie, lo que quiere es formar parte del grupo y no seguir siendo "rara". Más que diferenciarse de los otros, quiere igualarse a ellos y por la separación que mantiene respecto al grupo camina su malestar, de ahí que la paciente hable de "salir más", con lo que supuestamente aprendería y se relacionaría mejor^{15,16}.

¹⁵Esto es un poco más complicado de lo que se expone, y sobre ello tendremos que seguir indagando, pues los psicóticos lo que nos manifiestan fundamentalmente es su separación física del grupo. Eso se ve claramente en el caso (E-7) de un esquizofrénico ingresado en la Unidad, de 38 años de edad, que se encontraba siempre apartado de sus compañeros y se quejaba de que los otros "eran amigos" y él no podía serlo. Preguntado sobre la "amistad" dijo que: "es estar con ellos, todos juntos, ellos están casi todo el día juntos". Se refería con sus palabras a la proximidad física, cosa que se corrobora con su incapacidad para entender el concepto de "amistad". Aparentemente parecía querer ser "amigo" de los otros y estar con ellos, pero no era lo buscado una conexión psicológica con los demás, sino de una mera aproximación corporal. Ser "uno más" del grupo en los psicóticos puede traducirse en esto, cosa que imposibilita cualquier creación de "intersubjetividad".

¹⁶Hemos llegado a algo que aparentemente es contradictorio, lo siguiente: si el paciente con su delirio toma supuestamente un lugar destacado (piénsese p. e. en ser "perseguido" por la KGB o la CIA) ¿cómo puede ser que se quiera igualar a los otros? Nuestra respuesta es como sigue: un paciente cuando delira puede pensarse, desde la lógica neurótica, que toma un lugar destacado respecto a los demás, pero ese supuesto "lugar" no tiene relación alguna con la realidad de los que le rodean y para verlo con claridad tomaremos un ejemplo clínico (caso E-8): se trataba de un paciente, de 29 años de edad, ingresado que afirmaba ser "El Elegido" y se preguntaba constantemente ¿por qué yo y no otro? Se le interpelló de la siguiente forma:

M. Que sea el Elegido significa supuestamente que usted es mejor que aquellos que no fueron elegidos ¿no es así?

P. Pues no, que no es así, porque lo que me está pasando no tiene nada que ver con ellos, ni tampoco con el ser mejor, yo no soy mejor que nadie. Lo que me ocurre ya se lo he dicho, que estoy sufriendo mucho con todo esto y no sé qué pasará.

El paciente no dice: "Puesto que yo soy el Elegido y tú no, entonces soy precisamente por eso mejor que tú"; esta sería una frase típicamente neurótica. Esto nos da idea de que el delirio no es algo que tenga que ver con la comparación y, por tanto, con un orden, sino que aísla al sujeto de los demás más que crear un orden intersubjetivo.

En el neurótico, según vimos, lo que tiene lugar es justo lo contrario: un deseo vivo de diferenciarse del grupo, ocupando un lugar destacado, tanto por encima como por debajo, cosa que desde el punto de vista matemático, consistía en: a) separarse del resto de los sujetos, formando un conjunto unitario al que él mismo pertenece (lo notamos como {a}) y a distancia de los demás, a los que coloca en un conjunto aparte (que llamamos S'); b) establecer en el subconjunto de los otros una "relación de equivalencia", en la que todos son lo mismo, no destacándose nadie de forma particular; y c) tomar el lugar de un "elemento destacado" de un conjunto ("mayorante" o "minorante"). Ninguno de estos parámetros han podido constatar en los pacientes que hemos estudiado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Pasamos, para terminar, a repasar las conclusiones de nuestro intento de aplicar las "relaciones de orden" a la psicosis y procurar ver las consecuencias que se derivan de ello:

1. En los psicóticos que hemos tenido ocasión de estudiar hasta ahora, comprobamos que no establecen las "relaciones de comparación", que son consustanciales a los neuróticos. Así se nos mostraron claramente aquellos pacientes ingresados en la Unidad de Agudos que se "encarnaban" (de modo delirante) en seres grandiosos y que, supuestamente, deberían rivalizar entre sí, tal como lo hacen en su medio los neuróticos. Al hilo de lo expuesto, hemos de decir que la ideación delirante en el psicótico más que aproximarlos a los demás, en dirección a crear un "espacio intersubjetivo" lo que hace es aislarlos, sin la conformación de este "lugar" común. Volveremos sobre este asunto.

2. De la misma manera, pudo demostrarse la inexistencia de "sentimientos de inferioridad" (tampoco los había de superioridad); la negativa que al respecto mostraron los pacientes estudiados daba buena cuenta de ello. Al mismo tiempo, pudimos contemplar que no aparece por ningún lado el "valor fundamental", propio de neuróticos; trátase este de un aspecto personal considerado valioso en lo que basar la comparación (ej. atractivo físico, eficiencia en el trabajo, rendimiento, inteligencia, conocimientos, dinero, ...) y que, en última instancia, tendría que ver con determinados engarces propios de la historia personal del sujeto. Esto puede relacionarse con el hecho de que la historia vital en el psicótico se halla truncada y no contiene las construcciones que se descubren en el neurótico¹⁷.

3. De los apartados anteriores, y siguiendo con nuestro análisis matemático basado en las originales formulaciones de Cantor, podemos concluir que no hay posibilidad en el psicótico de establecer "relaciones binarias". El hecho de que tales pacientes no establezcan comparaciones, ni sentimientos de inferioridad, no implica que haya una negación de la relación binaria ($a \sim R b$), pues eso significaría lógicamente una afirmación previa. Tampoco existen "relaciones de orden", al no establecerse el ordenamiento subjetivo que procuran los sentimientos de inferioridad/superioridad.

Ni tan siquiera en la psicosis contamos con el establecimiento del "espacio lógico" de posibles relaciones entre sujetos, lo que supondría una operación subjetiva, interna, de contar con las posibles relaciones que establecen los demás entre sí y el propio sujeto actor con los otros. Esto indica, siguiendo nuestra metodología, que no se puede formular siquiera el cuadrado cartesiano $S \times S$; tén-gase presente que la creación del "espacio intersubjetivo" tiene como base la combinatoria que se establece desde el cuadrado cartesiano $S \times S$, de ahí su importancia. De lo dicho se sigue como consecuencia, que el delirio esquizofrénico jamás es un material intersubjetivable, capaz de organizar un contacto con los demás; más que eso, separa al paciente del resto de los mortales y, aunque en sí el delirio muestre algo de encumbramiento, no tiene nada que ver con un posible ordenamiento (supuesta superioridad) en relación a los otros.

En cambio, en el neurótico detectamos la presencia de ese "espacio lógico-intersubjetivo", pero con una serie de particularidades, ya que el sujeto actor (a) es el centro de una especie de universo por él creado, pues le interesan únicamente las relaciones desde sí mismo, lo que se muestra en el "grafo N"¹⁸. En el psicótico ni siquiera eso es posible, y no es posible formular dicho grafo, lo que le coloca en una soledad mucho más radical que la del neurótico. Este último puede sentirse solo al relacionarse con los demás, pero ello es debido a que las relaciones las establece desde su autoim-

portancia y autoconsideración (expresada por el "grafo N"), pero el psicótico no es capaz siquiera de establecer esa interacción.

4. A todo lo anterior, se añade el hecho de que hay posibilidad de que nos engañemos con las producciones de los esquizofrénicos, ya que pueden expresar ante nosotros cosas que nos parezcan auténticos "sentimientos de inferioridad", pero en realidad no lo son. Los casos de psicóticos asintomáticos estudiados nos pusieron de manifiesto que más que sentimientos de inferioridad se trataba de sensaciones de ser "raros" o "extraños" y que, en realidad, no quieren superar a nadie y, más que diferenciarse de los demás, muestran la tendencia a igualarse y a hacer una aproximación física y hasta pasar por "normales"; diríamos, con propiedad, que: o bien se consideran iguales (caso E-3) o hay una pretensión de igualarse (caso E-6)¹⁹. Para los neuróticos, en cambio, era fundamental su diferenciación, tanto como para llegar a sentirse "únicos" o "especiales" dentro de su grupo (1-3).

Esto nos lleva a que hemos de ser muy cautos a la hora de valorar lo que el psicótico dice pues, tal vez, los engaños que nos hacemos respecto a sus afirmaciones tengan que ver con la tendencia generalizada a completar lo que expresa y a darle el sentido que falta. Así, es frecuente escuchar: "eso lo ha dicho porque...", "quiso decir que..." o "se refiere a...", pero lo cierto es que el paciente no expresó nada de lo que se le imputa.

5. Lo expuesto en este trabajo nos permite establecer importantes diferencias entre "neurosis" y "psicosis", que creemos necesarias de tener en cuenta a la hora de trabajar con estos dos tipos de pacientes, tanto médica como psicoterapéuticamente. Tales diferencias se refieren a que en el neurótico existen: relaciones competitivas, sentimientos de inferioridad/superioridad, relaciones intersubjetivas basadas en la construcción de un "espacio intersubjetivo", lo que matemáticamente se expresa como la presentación de: relaciones binarias, relaciones de orden, "grafo N, cuadrado cartesiano $S \times S$ y la aparición de elementos notables del conjunto ordenado. Todo esto no lo encontramos en la psicosis, como se recoge en la tabla I.

Asimismo, podemos determinar una gradación de organizaciones, que va desde lo más simple a lo más complejo en la construcción de la "intersubjetividad". Lo más simple es la creación del "espacio intersubjetivo" dado por el producto $S \times S$ y lo más complicado es una relación de orden desarrollada con la aparición de "elementos destacados" en la misma (mayorantes, minorantes), lo que expresamos en la figura 1.

Que esto sea así tiene sus consecuencias tanto para el neurótico como para el psicótico. En el

¹⁸A veces los psicóticos son sometidos a largos interrogatorios en la creencia de que va a surgir en la entrevista algo que va a clarificar el caso, tratándose de algún material "reprimido" que puede ser valioso porque dará la luz que falta para entenderlo "todo". Sin embargo, la realidad demuestra que en la entrevista con el psicótico nos encontramos con un "no más" que tiene que ver con el vacío estructural que muestran, con base en la historia truncada a la que hacemos referencia, una historia en la que el propio sujeto "no ha participado".

¹⁹Recordemos que el "grafo N" estaba formado por aquellos pares ordenados en los que el sujeto en cuestión ocupa el primer lugar, del siguiente modo:

$N = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d)\}$

Formular el "grafo N" supone que en las relaciones intersubjetivas, el sujeto sólo se interesa por aquellos contactos en los que él figura en un lugar destacado, donde él es el primero, sin mostrar mayor interés por los contactos que los otros establecen entre sí.

¹⁹No podemos confundir esto con la conformación de una "relación de equivalencia", que no lo es.

TABLA I

DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTRUCTURAS NEURÓTICA Y PSICÓTICA

	<i>Neurosis</i>	<i>Psicosis</i>
<i>Diferencias clínicas:</i>		
Relación competitiva	Sí	No
Valor de sustentación	Sí	No
Sentimientos de inferioridad/superioridad	Sí	No
Espacio inter-subjetivo	Sí	No
<i>Diferencias conjuntistas:</i>		
Espacio posible de relaciones entre sujetos (S x S)	Sí	No
Relación binaria	Sí	No
Relación de orden	Sí	No
Grafo N	Sí	No
Elemento notable de un conjunto (minorante/mayorante)	Sí	No

Fig. 1.

primer caso, el desarrollo del "espacio intersubjetivo" procura la posibilidad de cercanía a los otros, la creación de tareas comunes y la participación directa en el medio social, pero por ello paga el precio del malestar sintomático que promueven los correspondientes sentimientos que las organizan (p. e. inhibiciones, ansiedad social, etc.). Sin embargo, todo esto es menos grave que lo que le ocurre al psicótico ya que, al no poder crear el correspondiente "espacio intersubjetivo", queda relegado de su medio, faltando el compromiso social e interpersonal. Pudiera parecer a veces que sí tienen intereses, que se integran, etc., pero se trata meramente de un dejarse dirigir (pasivamente) por los que le rodean (padres, educadores, psiquiatras, monitores,...). A estas mismas conclusiones, podemos llegar por otra vía, que es pensando en el "colapso subjetivo" que descubrimos en los psicóticos; si ello es cierto, como ya demostramos en los pacientes que estu-

diamos (18,19), y la subjetividad en ellos se halla obliterada, es imposible el desarrollo de la "intersubjetividad".

Más allá de lo expuesto, la imposibilidad de la "relación de orden" en la psicosis nos hace pensar que es como si a estos individuos les faltase aquello que les diese la organización y el sentido que el neurótico posee: un principio de ordenación. Esta ausencia, quizás sea la que haga que el psicótico quede como un "exiliado del lazo social" (20). Pero, el hecho de que este muestre una "lógica" totalmente distinta a la del neurótico, no significa que no podamos hacer nada por él, sólo que sabiendo qué es lo que les ocurre y cuál es su realidad clínica, nos coloca en una posición de notable ventaja frente al desconocimiento. Ahí, en este enclave, basándonos en un conocimiento exhaustivo de la estructura que tenemos entre manos, es donde los profesionales de la salud mental podemos actuar, sabiendo siempre con qué contamos.

BIBLIOGRAFÍA

- García Arroyo JM. Las "relaciones de orden" en la neurosis (parte I). Anales de Psiquiatría 2003; 19 (10): 401-7.
- García Arroyo JM. Las "relaciones de orden" en la neurosis (parte II). Anales de Psiquiatría 2003; 19 (10): 408-16.
- García Arroyo JM. Nuevas aportaciones sobre el estudio de la neurosis mediante las "relaciones de orden". Anales de Psiquiatría 2003; 19 (10): 422-30.
- Bleuler E. Demencia precoz. El grupo de las esquizofrenias. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1960.
- Kraepelin E. La locura (paranoia), en Álvarez JM, Coli-

- na F. Clásicos de la paranoia. Madrid: Ed. Dor, 1997.
6. Sérieux P, Capgras J. Las locuras razonantes. El delirio de interpretación, en Álvarez JM, Colina F. Clásicos de la paranoia. Madrid: Ed. Dor, 1997.
 7. Freud S. Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia ("dementia paranoides") autobiográficamente descrito. En "Obras completas". Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1983.
 8. Lacan J. De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. México: Ed. s. XXI, 1979.
 9. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1983.
 10. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Ed. Masson, 1995.
 11. OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento. Madrid: Ed. Meditor, 1992.
 12. García Arroyo JM. George Cantor: genio y locura. Revista Anales de Psiquiatría 2003; 19 (10): 361-76.
 13. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Primera parte. Anales de Psiquiatría 2000; 16: 242-9.
 14. García Arroyo JM. Análisis mediante la teoría de conjuntos de algunos aspectos de la subjetividad. Segunda parte. Anales de Psiquiatría 2000; 16: 250-7.
 15. Unamuno M. La Tía Tula. Madrid: Biblioteca Básica Salvat, 1969.
 16. Lacan J. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de las psicosis, en Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
 17. Lacan J. El seminario: las psicosis. México: Ed. Paidós, 1992.
 18. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte I). Anales de Psiquiatría 2002; 18: 275-9.
 19. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte II). Anales de Psiquiatría 2002; 18: 280-90.
 20. Fernández EE. Las psicosis y sus exilios. Buenos Aires: Ed. Letra Viva, 1999.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Alonso Fernández F. Fundamentos de la psiquiatría actual. (2 vols.). Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
2. Alonso Fernández F. Formas actuales de neurosis. Madrid: Ed. Pirámide, 1981.
3. Alonso Fernández F. Psicología Médica y Social. Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
4. Bochenski IM. Los métodos actuales del pensamiento. Madrid: Ed. Rialp, 1988.
5. Boole G. El análisis matemático de la lógica. Madrid: Ed. Cátedra, 1984.
6. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. Barcelona: F. Seix Editor, 1946.
7. Dauben J. W. Georg Cantor y la teoría de conjuntos transfinitos. Rev Scientific American, N° 83, Agosto, 1983.
8. De Clerambault GG. Automatismo mental, paranoia. Buenos Aires: Pólemos, 1995.
9. De Lorenzo J. Kant y la matemática. El uso constructivo de la razón pura. Madrid: Ed. Tecnos, 1992.
10. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
11. Dor J. Introducción a la lectura de Lacan II. La estructura del sujeto. Barcelona: Ed. Gedisa, 1994.
12. Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Tratado de Psiquiatría. Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
13. Fernández Laguna V. Teoría Básica de Conjuntos. Madrid: Ed. Anaya, 2003.
14. Foucault M. El pensamiento del afuera. Valencia: Ed. Pre-textos, 1989.
15. Foucault M. Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ed. Endymión, 1994.
16. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Primera parte). Anales de Psiquiatría 2001; 17: 319-24.
17. García Arroyo JM. Lo cuantitativo y lo cualitativo en psicopatología: una aproximación desde la subjetividad (Segunda parte). Anales de Psiquiatría 2001; 17: 325-32.
18. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (primera parte). Anales de Psiquiatría 2003; 19: 179-82.
19. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (segunda parte). Anales de Psiquiatría 2003; 19: 183-93.
20. Gear MC, Liendo EC. Psicoanálisis del paciente y de su agente. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1980.
21. Gödel K. Obras completas. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
22. Kasner E, Newman J. Matemáticas e imaginación (2 vols.). Barcelona: Ed. Salvat, 1994.
23. Kretschmer E. El delirio sensitivo de referencia. Fundación Archivos de Neurobiología. Madrid: Ed. Triacastella, 2000.
24. Lipschutz S. Teoría de conjuntos y temas afines. México: Ed. Mc. Graw-Hill, 1992.
25. Mosterín J. Los lógicos. Madrid: Ed. Espasa, 2000.
26. Rojo Sierra M. Fundamentos doctrinales para una psicología médica. Barcelona: Ed. Toray, 1978.
27. Russell B. Introducción a la filosofía matemática. Barcelona: Ed. Paidós, 1988.
28. Santalo LA. La matemática: una filosofía y una técnica. Barcelona: Ed. Ariel, 1994.
29. Segura S. Matemáticas. Valencia: Ed. ECIR, 1973.
30. Serrano S. Lógica, lingüística y matemáticas. Barcelona: Ed. Anagrama, 1988.
31. Stewart I. Conceptos de matemática moderna. Madrid: Alianza Universidad, 1988.
32. VV.AA. Curso práctico de Teoría de Conjuntos. Sevilla: Ed. La Ñ, 1998.